

Curso: Direito

Título: A ESTABILIDADE TRABALHISTA E CONTRATUAL DO COMPLIANCE AMBIENTAL FRENTE AOS INTERESSES INDIVIDUAIS DO EMPRESARIADO

Autor(es): João Batista Soares da Costa Junior; Rossana Marina de Seta Fisciletti

E-mail para contato: rossanafisciletti@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Compliance ambiental; estabilidade trabalhista; danos ambientais

RESUMO

O setor de Compliance Ambiental tem por escopo minimizar os impactos e custos ambientais, teve seus primeiros passos através da Lei n. 9.613/98, entretanto, somente a partir da promulgação da Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012 que o compliance começou a tomar vulto no cenário brasileiro, primeiramente, com foco nos crimes de lavagem de dinheiro, anticorrupção e sanções econômicas e, em segundo estágio, adotou sua dimensão interdisciplinar compreendendo, do mesmo modo, os crimes ambientais. Com atuação especializada junto aos mais diversos setores das corporações, auxilia em ajustes e cumprimento de normas internas e externas, principalmente as de desenvolvimento sustentável, promovendo o seu papel no tocante a ecoeficiência e manutenção do patrimônio ambiental. O presente trabalho tem como objetivo a análise sobre a necessidade de estabilidade trabalhista ou contratual aos trabalhadores do setor de Compliance Ambiental das empresas. Como objetivo específico aponta-se o de observar a garantia de permanência dos trabalhadores, considerando-se a hipótese de denúncia referente às fraudes ou ilicitudes nos procedimentos da empresa e a responsabilidade que deve ser assumida pelos tomadores de decisão responsáveis pela governança da corporação. A metodologia utilizada é essencialmente bibliográfica, tanto da legislação pertinente quanto das leis correlatas, doutrina e jurisprudências, analisando de forma descritiva e argumentativa as nuances adequadas às perquirições desta pesquisa. Nesta busca, depara-se com as possibilidades de estabilidade atualmente previstas no ordenamento brasileiro, que contemplam as gestantes, representantes da CIPA, dirigentes sindicais, vítimas de acidente de trabalho, diretores de cooperativas, pré-aposentados, trabalhadores pré-dissídio e nos casos de decisão coletiva da categoria. Em todos os casos fica evidente que, se a estabilidade não fosse regulamentada, o empregador poderia certamente desligar imotivadamente o trabalhador de suas funções, pelo simples fato do mesmo não estar produzindo, trazendo rendimento ou simplesmente situar-se contra as convicções da empresa. O tema torna-se ainda mais relevante quando verificado que o trabalho cotidiano exercido pelo setor de Compliance Ambiental deve estar presente nos mais diversos setores da empresa, sendo o principal responsável por assessorar na tomada de decisões e conseqüentemente alertar sobre possíveis danos ambientais, com relação aos materiais e processos executados, porém, nos casos onde esses métodos e suas possíveis conseqüências são determinados pela governança, o posicionamento contrário do setor de Compliance Ambiental pode gerar retaliação aos funcionários envolvidos na provável denúncia, transferências ou demissões. O empenho em ostentar o Compliance Ambiental como uma das principais formas de minimizar os danos provenientes do exagerado consumismo humano contribui para o exercício do dever social com as gerações vindouras e, principalmente, com a velada súplica social por melhoria nas condições de vida do nosso planeta. Nessa diligência, conclui-se que há necessidade de criação de normas que regulamentem a estabilidade sobre os setores de Compliance Ambiental, sendo a falta destas a principal barreira que deve ser vencida para sua efetiva implantação e funcionamento. Através deste liame, busca-se segurança jurídica para uma implementação sólida e segura, mobilizando tanto os profissionais envolvidos quanto os tomadores de decisão, com normas cogentes de eficácia plena e aplicabilidade imediata que demandem deveres as partes, coibindo possíveis excessos. Por fim, não está concluída a presente pesquisa, sendo esta apenas o exórdio de uma empreitada mais abrangente, a fim de apontar os meios de garantir a segurança jurídica esperada de tão meritório instituto.